

AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARINI ORGANIK KIMYO FANIDAN RAQAMLI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA VIRTUAL LABORATORIYA ISHLARINI TA'SIRI

D.O.Sadikov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik biotexnologiyalar universiteti akademik litseyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188488>

Annotatsiya. *Organik kimyo fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda jihozlarning yetishmasligi, laboratoriya infratuzilmasining cheklanganligi, xavfsizlik talablarining yuqoriligi kabi muomalar mavjudligi fandan dasturiy vositalar yordamida virtual laboratoriyalarni ishlab chiqish, ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali mazkur muomani hal qilish mumkin. Shuningdek o'quvchilarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish muhimligi bayon qilingan.*

Аннотация. *Нехватка оборудования, ограниченная лабораторная инфраструктура и высокие требования к безопасности в лабораторных работах по органической химии могут быть решены путем разработки виртуальных лабораторий с использованием программных средств и их интеграции в образовательный процесс. Также объясняется важность использования виртуальных лабораторных работ для развития теоретических знаний и практических навыков студентов.*

Abstract. *The lack of equipment, limited laboratory infrastructure, and high safety requirements in organic chemistry laboratory work can be solved by developing virtual laboratories using software tools and integrating them into the educational process. The importance of using virtual laboratory work to develop students' theoretical knowledge and practical skills is also explained.*

Kalit so'zlar: *virtual, LabWIEV dasturi, PhET sayti, App Store'da ta'lim.*

Ключевые слова: *виртуальный, программа LabWIEV, веб-сайт PhET, образование в App Store.*

Keywords: *virtual, LabWIEV program, PhET website, education in the App Store.*

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimi keng ko'lamli modernizatsiya va raqamli transformatsiya jarayoniga kirib bormoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi (2030) kabi normativ hujjatlar ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishni ustuvor vazifa qilib belgilab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 dekabrda "Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4910-sonli qarori akademik litseylar uchun ikki yillik tizimga moslashtirilgan hamda o'quvchilarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim va fan dasturlari asosida o'quv adabiyotlar, darsliklar, o'quv hamda o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratish tizimini takomillashtirish bo'yicha maqsadli vazifalar belgilangan [1].

Hozirda mashur va keng qo'llanilayotgan kimyo fani bo'yicha quyidagi virtual laboratoriya dasturlari keltirish mumkin.

1. **PhET Interactive Simulations** - Kolorado universitetining mashhur platformasi, kimyo simulyatsiyalari orqali molekula tuzilishi va reaksiyalarni o'rganish.

2. **ChemCollective Virtual Labs** - Carnegie Mellon universiteti loyihasi, real laboratoriya tajribalarini simulyatsiya qiluvchi, titrlash va muvozanat tajribalari uchun ideal.

3. **Labster** - 3D immersiv simulyatsiyalar, kimyo mavzularida hikoyaviy tajribalar, talabalarni jalb qilish uchun gamifikatsiya.

4. **PraxiLabs** - 3D virtual laboratoriyalar, analitik va organik kimyo tajribalari, xavfsiz va qulay.

5. **ExploreLearning Gizmos** - Interaktiv kimyo simulyatsiyalari, molekula bog'lanishlari va reaksiyalarni vizualizatsiya qilish.

6. **Pivot Interactives** - Video va simulyatsiya asosidagi tajribalar, 90+ kimyo mavzusi, talabalar o'zgaruvchilarni o'zgartirishi mumkin.
7. **Beyond Labz** - Realistik virtual laboratoriyalar, biologiya va fizika bilan birgalikda kimyo tajribalari.
8. **McGraw Hill Virtual Labs** - Pre-lab tayyorgarlik uchun simulyatsiyalar, pH, spektrofotometriya va ekstraksiya.
9. **ChemReaX Simulator** - Kimyoviy reaksiyalarni modellashtirish, virtual lab mashqlar uchun.
10. **LabXchange** - Harvard loyihasi, PhET va boshqa resurslarni birlashtirgan, 1000+ kimyo simulyatsiyasi.
11. **BASF Virtual Lab** - Bolalar va o'rta maktab uchun oddiy tajribalar, kimyoviy o'yinlar.
12. **LearnChemE Virtual Labs** - Katalitik reaktor va distillyatsiya simulyatsiyalari, muhandislik kimyo uchun.
13. **Royal Society of Chemistry Simulations** - Titrash va boshqa tajribalar, o'qituvchilar uchun qo'llanmalar.
14. **CK-12 Chemistry Simulations** - Atom massasi va eruvchanlik mavzulari, bepul va interaktiv.
15. **OnlineLabs.in Chemistry Labs** - Virtual tajribalar, qizil-oksidlanish va titrlash.
16. **MERLOT Chemistry Simulations** - PhET va boshqa simulyatsiyalarni katalogi, o'qituvchilar bahosi.
17. **Virtlab** - Virtual laboratoriya, ro'yxatdan o'tish kerak, kimyoviy tajribalar.
18. **Model ChemLab** - Model Science dasturi, internet orqali masofaviy o'rganish.
19. **LearnSci LabSims** - Bioscience va kimyo uchun interaktiv simulyatsiyalar, talaba fikr-mulohazasi.
20. **XReadyLab VR Chemistry** - VR asosidagi resurslar, 2025-yil uchun xavfsiz tajribalar.

Bu ro'yxat ta'limiy platformalar va ilmiy manbalarga asoslangan bo'lib, ko'pchiligi bepul yoki sinov versiyalari mavjud. Ular o'rta ta'lim va universitet darajasida ishlatiladi, xavfsizlik va qulaylikni ta'minlaydi.

Organik kimyo fani bo'yicha virtual laboratoriya ishlari yaratilgan dasturiy ta'minoti (LabVIEW)

Organik kimyo bo'yicha virtual laboratoriya ishlari National Instruments kompaniyasining dasturiy mahsulotlaridan biri bo'lgan LabVIEW ilovasida yaratilgan bo'lib, LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench bu so'zlarining qisqartma shaklidir.

Organik kimyo bo'yicha virtual laboratoriya ishlarini LabVIEW ilovasida yaratish bosqichlari quyidagicha:

1. Virtual laboratoriya ishining umumiy ko'rinishi yaratiladi-foydalaniladigan asboblardan va jihozlardan aniqlanadi hamda ularning tasviri Front panel-old panelda chiziladi (1-rasm).

1-rasm. 2-tajriba. Atsetileninga bromning birikishi virtual laboratoriya ishining umumiy ko'rinishi

2. Virtual laboratoriya ishini bajarishning ketma-ketligi aniqlanadi. Har bir bajariladigan amallar algoritmi tuziladi hamda har bir amaldan keyin sodir bo'ladigan jarayonlar (masalan, suyuqlik sathining ortishi, rangining o'zgarishi, massa yoki harorat ortishi va h.k.) aniqlanadi (2-rasm).

2-rasm. 2-tajriba. Atsetileninga bromning birikishi virtual laboratoriya ishining bajarish ketma-ketligi

3. Har bir bajariladigan amallar algoritmi asosida LabVIEW ilovasining dasturlash oynasi-Diagram panelida har bir amal uchun funksional blok diagrammalar asosida bajariluvchi funksional digrammalar bog'lami tuziladi (3-rasm).

3-rasm. a) 2-tajriba. Atsetilenning bromning birikishi virtual laboratoriya ishida 1- ishni bajarish uchun javobgar funksional digramma

b) 2-tajriba. Atsetilenning bromning birikishi virtual laboratoriya ishida 2 va 4- ishlarini bajarish uchun javobgar funksional digrammalar

Virtual laboratoriya ishlari o‘quv jarayoni sifatini yuqori darajaga ko‘tarishga olib keladi. O‘quvchilarga berilayotgan o‘quv materiallari hajmining oshirib borishi ko‘rgazmalilikni ta‘minlash, ko‘zga ko‘rinmaydigan murakkab kimyoviy jarayonlarni vizuallashtirish hamda virtual laboratoriya mashg‘ulotlarini ishlab chiqishida, dasturiy vositalar imkoniyatlaridan foydalanishni taqozo etmoqda.

Xulosa. Ishda Organik kimyo fanidan o‘quvchilarni nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirishda virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish fanning o‘zlashtirishida ijobiy ta‘sir ko‘rsatishligi aniqlandi. Keyingi ishlarda dasturiy vositalar yordamida virtual laboratoriyalarni ishlab chiqish va mazkur laboratoriyalarni samaradorligini o‘qituvchi va o‘quvchilar orqali o‘tkazilgan so‘rovnomalarni natijalari asosida baholash kerakligi xulosa qilindi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrda “Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi”gi PQ-4910 son qarori.–Toshkent, 2020-yil 3-dekabr, PQ-4910-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021-yil 10-martdagi “Akademik litseylar uchun namunaviy o‘quv dasturi” to‘g‘risidagi 110-son buyrug‘i.
3. Lutfillayev U.M., Lutfillayev M.X.. Uzluksiz ta‘limda kompyuter imitatsion modellar asosidagi virtual resurslarni web-ilovasidan foydalanib o‘qitish texnologiyalari. –Uzluksiz ta‘lim, ilmiy-uslubiy jurnal. –Toshkent, 2021. –№4 –B. 44–47.

4. Sadikov.D.O., Ruzumuradov J.T., Organik kimyo fanidan virtual laboratoriya ishlari O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi–№ DGU 53901 raqamli mualliflik guvohnomasi 15.07.2025-yilda ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
5. G.N.Yunusova o‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan mavzularni Axborot texnologiyalari muhitida vizuallashtirib virtual o‘qitish monografiya Namangan 2019 y. 226 bet.